

Ю.М. ОСИПОВ

**Россия во мгле и наяву: неактуальная гуманитарность
перед отталкивающим ликом актуальной негуманитарности
(вольное и слегка мистифицированное авторское изложение
импровизационно исполненного доклада)***

Аннотация. Россия как коренной, глубинный, исторический феномен давно уже в нави, то бишь в преисподней мгле, но она всегда в присутствии, немало и нелегальном, в земно-космической, не исключая и небесную, яви, то бишь наяву тоже, но это не все, она мало что держит на своих плечах противную ей явь, обеспечивая ей выживание, так еще и приходит на выручку в тяжкие для этой яви кризисно-войновские времена, что происходит и сейчас, который уже раз подтверждая, что судьбоносная карма страны России только в единении с Россией как идеей, равным образом и с Богом, и ни с чем еще иным.

Ключевые слова: Россия, СССР, Российская Федерация, гуманитарность, гуманитарные науки, философия, философия хозяйства, Сталин, сталинизм.

Abstract. Russia as a root, deep, historical phenomenon has long been in ghost, that is, in the underworld darkness but it is always in presence, a lot illegal, in Earth-space including heavenly, reality, that is, in reality, too, but this is not all; it has little on its shoulders opposite to it reality ensuring it survival and also comes to the rescue in difficult times for this reality of the crisis-war, what is happening now which once again confirms that the fateful karma of the Russian country is only in unity with Russia as an idea, equally with God and nothing else.

Keywords: Russia, USSR, Russian Federation, humanitarianity, humanities, philosophy, philosophy of economy, Stalin, Stalinism.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипова Ю.М. Россия во мгле и наяву: неактуальная гуманитарность перед отталкивающим ликом актуальной негуманитарности (вольное и слегка мистифицированное авторское изложение им-провизационно исполненного доклада) // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 267—273. DOI:

«Позвольте, милостивые государи, начать с тезиса-утверждения, нашедшего одобрение на проведенной год назад по моей инициативе в МГУ блиц-конференции по вопросу о состоянии той идейно-духовной данности, которую можно обобщенно обозначить как *гуманитарность*, той самой данности, обязанной своим формированием и бытием многовековой эпохе, представленной Ренессансом и Просвещением и протянувшейся до середины — конца XX в. и даже начала нынешнего XXI в., пусть и все более теснимой уже с середины — конца XIX в., весь XX в. и, естественно, уже текущий XXI в. научно-физикалистско-технократическим подходом, а ныне более всего электронно-цифрократическим, в общем, начать с тезиса-утверждения о совершении на наших глазах чрезвычайного происшествия, а само это происшествие можно определенно назвать сегодня, в 2023 г., как *отмена гуманитарности*, а для личного утешения посчитать сие всего лишь за паузу, то бишь за временное отлучение гуманитарности от текущего сюжетно-ситуационного бытийного процесса, так сказать, смириться с фактом субъективно-объективной *постановки* (или *попадания*, — это уж кому как нравится) *гуманитарности на паузу*.

Что *это* значит? А всего лишь то, что сегодня, как стало принято в обществе говорить, в *эпоху* (слышите, в *эпоху!*) *постправды* (слышите, *постправды!*), никакой гуманитарности — ни религиозной, ни философской, ни научной, ни даже обыденной — попросту нет, а есть лишь ее — гуманитарности — мастодонтный *симулякр* в виде неуловимой, нефиксируемой и неподсудной... *гуманитарщины*, что то же самое — мнимо- и мимо-летней бессодержательной псевдогуманитарной трескотни, да не кого-нибудь, а более всего самоуверенных в самих себе и своем говорении несметных роев завзятых *медийцев*, верещащих с одинаковым упоением о чем угодно из поверхностно, игровó и назойливо вокруг вроде бы (слышите, *вроде бы!*) происходящего, кроме, конечно же, *сути*, да не так того на глазах смутно и путано происходящего, где никакой *сути* попросту и нет, как не бросающегося в глаза потаенного хода *бытия*-

истории, что гораздо более волнует остаточных все-еще-гуманитариев, чем произвольная психотерапевтическая болтовня не на шутку разговорившихся на потребу властей и простодушной публики матерых медийцев. Речь идет, собственно, о *гуманитарной сути*, как раз той самой, которой у всего на глазах происходящего и нет, но зато где полно пустого только ее заместителя в виде антигуманитарного и, соответственно, античеловеческого миража-морока, не подлежащего никакому исследованию, кроме выходящего за его ничем не обозначенные пределы столь же беспредельному *металогическому*, но при этом и *метадогматическому* (шествоющему вне или мимо любой догматики) откровенческому бытийно-историческому, то бишь воистину гуманитарному, осмыслению.

Суровый приговор, не правда ли? Да вот другого и быть не может, ибо никакой той же гуманитарной науки как науки о человеке и человечестве, кроме отдельных еще как-то тлеющих ее очажков, теперь уже нет, как нет ни актуальной гуманитарной философии, ни рождающейся на глазах высокой гуманитарной культуры, ни тем более актуального гуманитарного (пусть меня извинят богословы) богословия. Мир вроде бы вокруг еще человеческий по внешнему образу и по исторической инерции, но он становится все менее человеческим, да не только в силу своей интенсивной поглощаемости техномиром как таковым, а, увы, как раз в силу обволакивания человека тем обаятельно-одурманивающим миражом-мороком, который не имеет более точного на сегодня — вполне уже, кстати, и научного — определения, как *сатанический*. Да, мир ускоренно осатанивается, аккуратно в параллель с денежно-вещно-досугово-потребительским обжорством, можно сказать, что и с его победой, почти уже и полной, коли еще учесть захватившую и охватившую остаточного человека, то бишь уже и не-совсем-человека, ускоренно нарастающую под бдительным опекунским водительством глобальной технейросети всеобщую цифроманию.

Однако мы с вами живем в стране, не только называемой, но и представленной внутри и вовне Российской Федерацией (РФ), той самой РФ, что расположилась вполне себе нелегитимно, но зато владельчески по-хозяйски, на грузном и отошедшем в навь теле исконной, глубинной, исторической Русо-России, точь-в-точь (или уж почти точь-в-точь) как когда-то располагались рюриковичи, затем

владимировичи-византийцы, потом Романовы со своим Петром Великим и не своей Екатериной, тоже по случаю Великой, потом Ленин с Троцким и тучей большевиков, основав на месте России симуляционный (и неправдоподобный) СССР, наконец, Сталин со своим сталинизмом, правда, добившийся своей и своего строя легитимации в итоге ряда великих перестроечных побед, но прежде всего, конечно, вследствие Великой Победы в Великой войне, но также и по причине спасительного для себя и своего строя возврата, пусть и под личиной СССР, к исторической России, ее великой культуре.

В общем, куда ни загляни в прошлое, всюду одно и то же — Рось, ее отрицание не-Росью, затем вынужденное полагание Роси, разумеется, уже в новом ее внешнем обличьи. Да, конечно, прогресс тут Роси, как раз через борьбу с нею разной не-Роси, да ведь не в простой борьбе, а в о-очень затратной, «потерьной», кровавой, можно сказать, что и смертельной, а итог всегда ежели не один и тот же, то уж сходный — Новая Рось, новые ее хозяева и традиционные в ней коренные рабы.

А что сегодня? А кто вам, коллеги, *это* скажет, кроме обращения псевдогуманитариев к расхожим капитализму, глобализму, обществу потребления, научно-технической цивилизации, культурной эклектике, ну еще к «айтицифризму», то бишь аккурат ко всему, ничего по сути и не говорящему. И выходит, что какого-то особенного социо-культурно-хозяйственного нутра в стране, именуемой РФ, как бы и нет, а раз нет (а его и впрямь, кажется, нет), то и говорить-то не о чем, тем более, что мир зёмный настолько изменился, что и подходящего для его характеристики языка как бы и нет, а тот, что есть, явно уже устарел и для суперновейшего мира не слишком уже годится. Однако попытаться кое-что заявить все-таки можно, спроецировав на современность кое-какие понятия из «раньших времен».

Смотрите сами! Думаю, что вас не слишком удивит, ежели я определю нынешний социо-культурно-хозяйственный... э-э... подождите, ибо слово «порядок» тут явно не подходит, как и «беспорядок» тоже, так что придется «прибечь» к новому словечку, а именно — «хаосмос», означающему, с одной стороны, постоянное присутствие в бытии хаоса, а с другой, возникновение частичных и временных в этом хаосе принципиальных устоев и узлов тяготения

к упорядочиванию, обеспечивающих воспроизводство того, что привычно называется системами, а мы назовем попросту устойчивыми или нет *сгущениями бытия*, и вот теперь, вооружившись уже этим категориальным представлением об устроенности нынешнего бытия, попробуем продолжить наше сиюмоментное концептуальное изыскание.

Позволю себе предваряюще заметить, что со всем мною тут вещаемым можно как соглашаться, так и не соглашаться, я ничего никому не навязываю, просто выражаю свое мнение, и только.

Так что же мы имеем сегодня в РФ? Не углубляясь в детали, замечу: *фиктивно-финансовый феодализм* (этакая тут тройца из трех фет — ффф). Куда ни кинь взгляда, мы на эту тройцу из фет непременно и наткнемся. А что, разве не так? Это, конечно, при наличии всего того, о чем я сказал ранее, то бишь капитализма, глобализма и т. д. для нас, остаточных гуманитариев, хоть и имеющего значение, но не являющегося главным, ибо во главе всего, по моему мнению, как раз эти три эф: фикция, финансизм, феодализм, а чуть иначе: сотканный из противоположностей, между собой благополучно уживающихся и взаимно воспроизводящихся, *евроазиатский способ произвольно-фактического бытия*. Вот так!

Не надо думать, что нынешняя РФ есть Европа и Азия в смешении и только. РФ не Европа и не Азия как таковые, и не какая-то там ЕвроАзия, но она при этом и... *не Россия!* Тогда что или кто же она? Отвечу так: гигантский, не нашедший себя, но и сам не стремящийся себя найти как определенного экзистенциально-исторического феномена... э-э... *симулякр!* Вот так: *страна-симулякр!* Если сия оценка кому-то не нравится, то пусть попробует возразить, только не голым отрицанием или с выручаловским «мне кажется», а на том же уровне рассуждений: если не *это* (то бишь по-нашему *ничто*), то какое же тогда *то?* (то бишь *что?*), а ведь у нас впереди и наверху не что-нибудь, а эти зачатые три «ф», а это кое-что да значит: и разгорячившийся донельзя фальшизм, и недоумевающий реализм, и хладная суть, ну и кое-какая неугомонная правда!

Предвижу и законный вопрос: *что* же тогда надо-то, а ежели *что-то* таки надо, то как сего *этого* достичь? Отвечу так: что бы мы, честные гуманитарии, ни придумывали, реальность, которая

нынче более ирреальна, чем собственно реальна, будет решать *сама* и, что самое важное, *по-своему*. Тут уж ничего не поделаешь! Сам наш «праведный феодализм» вкупе со своим не менее «праведным» абсолютистским правлением, если на что-то *этакое* пойдет, то не более чем на *симулятивное сближение с Россией*, но никак не в нее реальное погружение, что понятно, что, кстати, он сейчас симуляционно как раз и делает, стремясь себя со своим правлением сохранить, в корне не меняясь и не идя на коренные перемены, а вот «Россию» под себя используя, — чем немало и рискует, да что ему, бедолаге, остается делать, как не играть с Россией в симуляционные прятки, если не в какой-нибудь блеф-покер, не пренебрегая и крапленными картами.

А ситуация-то в мире, да и в самой РФ, мало что вполне себе *апокалиптическая*, так она еще и без катастрофы попросту *безысходная*, что, пожалуй, уже пострашнее Иоанновой апокалиптики будет. Поэтому-то и разгорается *всемирная война всех против всех*, запал возгорания которой состоялся не в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане или Сирии, а, да-да, не поверите — на Украине, в нынешней Укронии. Теперь уже всем ясно, что это война не так Укронии с РФ-Россией, не так Запада с его НАТО против России, не так даже война между цивилизациями или меж зёмными мирами, хотя бы меж Западным и Восточным, как и Южным, а, прошу внимания, *всего зёмного мира с самим собою*, ибо *этот мир* для Мироздания, как, надо полагать, и для Господа Бога, ни к черту не годится, как не годится он, опять прошу внимания, и... *для самого себя*, переполненного антиприродой, анти-Землей и вообще антимиром с его античеловеком!

Парадокс?! Да, конечно, здесь вроде бы парадокс, да вот что в этом мире не парадокс, а-а? Разве наш симпозиум, включая и мою речь, не парадокс? Я уж не говорю, что сам феномен человека с его зёмно-космическим миром, страдой, страданием, смертью и обещанием какой-то там нефизической-де, да еще и чуть ли не блаженной-де жизнью-де, разве не парадокс?

Да, реальность, какой бы парадоксальной она ни была, все самое главное за человека и решит, пусть и через парадоксальную войну (придумали же — *прокси-войну!*), переходящую во всемирную, вполне и парадоксальную катастрофу (пусть тоже в *прокси-*

катастрофу!), и решит, разумеется, парадоксально, а для нас с вами вообще и незнамо как. Однако мы обязаны думать о реальном, а не *прокси*-реальном, себя — человек — спасении и искать выход из безвыходной ситуации. Какой же? Сама текущая реальность подсказывает: заходом не куда-нибудь, а в Россию, да не симулятивную, каким был СССР или есть ныне РФ, а в настоящую, примерно таким заходом, как это сделал в свое время Сталин, да вот пойдя, не дошел, забоясь о *непрокси*-России, да и не смогли перевоплотиться из мифотворного Сталина в реального россиянина, да и попросту в русского, оставляя все евросоцкомреволюционное окончательно и бесповоротно позади, за что и поплатился спорым крушением выпестованного им сталинизма. А не дошел-то он как раз до реальной *россо-российской соборности*, то бишь *целостности в разнообразии*, да пусть и авторитарной сверху, но все-таки и народовластной снизу. Как раз реалий-то россо-российских Сталину и не хватило, не преодолел он ирреальных утопий что в виде марксистской идеологии, что в образе СССР.

А у нас не утопия ли с этой россо-российской соборностью? Может, и утопия, но единственно реалистичная для Руси-России, не раз ее в остросюжетные моменты и выручавшая, да и выручающая, как это ни парадоксально, сейчас, в годину тяжелых и рискованных кризисно-войновских для РФ испытаний. Причем надеяться тут РФ-России надо только на себя, на свое социо-культурно-хозяйственное единство и свою военную силу. Никаких доверчивых надежд ни на кого-либо извне быть не может, тут ведь у всех только свои интересы, и у РФ-России должны быть тоже, что не исключает, конечно, наличия попутчиков и даже союзников, но уж никак никаких не «братцев».

Что ж, уже ближайшее будущее все, почти все или пусть многое непременно покажет, хотя для пронизательного сознания, не обремененного корыстью, тяжелой феодальной ношей-миссией, да жутким страхом за все аморально и произвольно содеянное, уж и сегодня понятно, куда и как надо идти, да вот бытие-история так устроено, что «быстро сказка сказывается, да не споро дело делается», вернее, может, и споро делается, но... *по-своему*, не так, как хотелось бы умным, вроде нас, все-еще-гуманитариям, однако надеяться-таки надо, ибо без надежды и жизни-то никакой нет!